

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL:
Un desafío para América Latina y el Caribe

GUARDIANES DEL PLANETA. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE MODELOS FORMATIVOS INNOVADORES

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL: Un desafío para América Latina y el Caribe

Dra. Crisálida Victoria Villegas González

RESUMEN CURRICULAR

Doctora y Posdoctora en Ciencias de la Educación
Posdoctora en Tecnologías Disruptivas e Inteligencia Artificial en las Ciencias Empresariales

Coordinadora General del Programa Formativo REDIT

-Miembro de las Redes Académicas Alma Mater, CESPE y ESCRIBA

Directora de la Revista REVEPTE (Venezuela)

Miembro de los Comité Editorial de las Revistas

- CAMbios (Ecuador)

-Entrevista Académica (Cuba)

-Miradas Transcompleja (Venezuela)

-Escritura Creativa (Venezuela)

-Revista ITC (Venezuela)

Último libro publicados

--Educación Sociocientífica

-Recientemente apareció en la **Revista Venezolanos ilustres** como la mujer detrás de la Transcomplejidad

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL: Un desafío para América Latina y el Caribe

Problema

4. Intervinientes

multidimensionales: biofísico, político, económico, social, cultural y educativo

- Prácticas formativas orientadas a lo ecológico
- Falta de conocimiento de la relevancia del ambiente
- Discontinuidad de programas educativos
- Insuficiente investigación aplicada
- Confusión en la concepción de ambiente y educación ambiental.

3. Problemática ambiental acelerada y agudizada

- Calidad de vida de los seres vivos disminuida

1. Educación ambiental orientada a la sostenibilidad y al cambio de hábitos de consumo

- Busca la concienciación crítica y el desarrollo de competencias para promover la participación responsable

2. Educación ambiental se asume como un campo de estudio de las ciencias naturales

- Se sigue manejando un discurso tradicional y descontextualizado

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL: Un desafío para América Latina y el Caribe

Objetivo

Aproximar un proyecto de transformación de la educación ambiental:
Guardianes del planeta

Metodología

Revisión documental

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL: Un desafío para América Latina y el Caribe

Resultados

Práctica de Educación Ambiental

Autor, año, país	Diagnóstico	Propuesta
Villán, 2023 Berdini, 2022 Argentina	-Los educadores, no tienen conocimientos previos sobre el tema ambiental	La educación ambiental debe ser motivadora: -Aprendizaje basado en Proyectos (ABP)
Rivas Escobar et al, 2024 Colombia	-Predomina la corriente naturalista en la educación ambiental (36%).	
Navarrete Párraga y Zambrano Montes, 2022 Ecuador Bachillerato	-Insuficiencias de los contenidos y de las estrategias educativas	-Prácticas innovadoras: reciclaje, y proyectos
Borja-Sánchez et al, 2024 México	-Educación ambiental disciplinar -Reciben menos atención	- Búsqueda de nuevos modelos educativos que permitan la participación, reflexión -Pedagogías críticas, filosofía de la liberación y eco ciudadanía
Quispe Muñoz et al, 2024 Perú	-Débil coordinación entre diferentes actores y -Carencia de recursos	-Contextualizar la práctica con los problemas ambientales locales graves -Escuela Verde modelo educativo sostenible e integrador
Hidalgo López, 2020 Venezuela	-La educación ambiental desvalorizada -Dominada por el enfoque naturalista y recreacional	-Educación ambiental interdisciplinar y para la sostenibilidad

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL: Un desafío para América Latina y el Caribe

**-Fundamentos
de la EA
naturalistas o
ecológicos**

**-Se deja de lado
los aspectos,
sociales,
culturales,
políticos y
económicos**

**-No promueve la
concientización
colectiva
-Ni la investigación y
evaluación de
problemas
-Educadores
ambientales
desarrollan diversas
prácticas por
iniciativas propias
(Calixto-Flores, 2020)**

**-Necesidad de
programas de
formación
docente
-Una sociedad
consciente del
ambiente es
indispensable
para preservarlo
(Velázquez-
Cigarroa, 2023)**

Primera Conclusión

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL: Un desafío para América Latina y el Caribe

Resultados

Tendencias actuales de la educación ambiental en América Latina

Autor, año	Tendencia
Brodowicz, 2025 Cristancho, 2024	Educación ambiental digital. -Ecoplataformas educativas -Monitoreo ambiental -Realidad virtual para la conservación
Aguirre, 2025	Pedagogía Forestal. Se refiere a aprender del, en y para el bosque, como aula al aire libre
Armijo et al, 2023	Permacultura (Mollison,1978, Australia) -Filosofía de agricultura regenerativa, con una mentalidad de colaboración
Folchi, 2019	Ecología de los pobres (Guha, 1994, países pobres del Sur, de indígenas y campesinos) -Deterioro del ambiente en que viven -El componente ecologista estaría implícito en sus acciones
Mendoza, 2024, 2019 Acosta, 2012	Cosmocentrismo -Reconoce la equidad y el respeto hacia todas las formas de vida Buen Vivir -Una concepción de vida en equilibrio con la comunidad ampliada -Pueblos ancestrales andinos-amazónicos
Arredondo Velásquez et al, 2018	Interaprendizaje de saberes y conocimiento (México) -Estrategias pedagógicas interdisciplinarias, interculturales -Pensamiento crítico, constructivo, transformador, -Proyectos, programas y políticas -Enmarcadas en la educación para el desarrollo sostenible
Sauve, 2010	14 corrientes de Europa y América del Norte -Moral-ética -Práctica -Crítica social -Eco educación -Sostenibilidad/sustentabilidad

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL: Un desafío para América Latina y el Caribe

-Fomentan el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y la colaboración

-No hay una total diferenciación entre corrientes clásicas o contemporáneas
-Necesidad: complementariedad equilibrio, colaboración

Destaca la educación ambiental digital (Díaz, 2024)

Segunda Conclusión

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL:

Un desafío para América Latina y el Caribe

Practicas Educativas Innovadoras

Autor, año, país	Aporte
Planeta Resiliente, 2025 Chile, Colombia, México y Perú	-Proyectos ABP, Proyectos Comunitarios y ciencias ciudadana -Senderos interpretativos -Aula al aire libre -Realidad virtual Chile: Caminatas educativas Colombia: Programa Bosques para la Paz Proyecto Monitoreo de aves locales Escuela de Selva en Amazonía México: Proyecto Hata Tukarí liderado por mujeres y sabios comunitarios Proyectos agroecológicos, aprendizaje vivencial, escuelas itinerantes Perú: Gafas de realidad virtual y observar los efectos de la deforestación
Masache Cueva et al, 2025 Mundial, Honduras	Experiencias prácticas, interdisciplinarias, basadas en proyecto Uso de tecnologías digitales, actividades comunitarias, huertos escolares Estudiantes agentes de cambio Caso: Instituto AK'Tenamit Guatemala, rural, educa a las comunidades indígenas con un enfoque de sostenibilidad ambiental y turismo ecológico
Arredondo Velásquez et al, 2018 Escuelas de Educación Básicas Chiapas, México	-Libros de textos, periódicos murales, participación y reflexión, actividades comunitarias -Proyectos: plantación de árboles, limpieza de ríos, participación en ceremonias y rituales con la comunidad
Gutiérrez Pérez y Pozo Llorente, 2016 Perú	-Sistemas de cultivos biológicos y la cultura indígena para la conservación del ambiente Energías alternativas, Derechos de los animales,
González Munizaga, 2013, Chile	Modelo I-D-E-A-L -Creación de unidades didácticas digitales de educación ambiental, que sea iterativo, digital, eficiencia, ambiental y lúdica

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL: Un desafío para América Latina y el Caribe

-Diversidad de prácticas innovadoras que promueven la participación, colaboración, las vivencias en escenarios naturales
-Metodologías ABP

-Inclusión de las tecnologías, IA, aprendizaje práctico y personalizado, sistemas de tutores inteligentes y análisis de datos

-Necesidad de una educación ambiental de complementariedad tecnologías y contextos naturales.

-La riqueza y diversidad cultural y natural de América Latina hace de la educación ambiental una necesidad para garantizar su convivencia y vida colectiva

Tercera Conclusión

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL:

Un desafío para América Latina y el Caribe

Proyecto de Red Educativa Guardianes del Planeta

-Realidad contrastantes con avances y retrocesos

-Proyecto de red educativa Guardianes del Planeta (REGUPLA)

-Promotores:
Alma Mater
CESPE
REDIT

-Abordar y contribuir de manera integral a las demandas de educación ambiental contemporánea

-Sensibilizar y desarrollar competencias para lograr el cuidado del planeta, mediante la aplicación de un enfoque ambiental transcomplejo

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL:
Un desafío para América Latina y el Caribe

Enfoque Ambiental Transcomplejo

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL: Un desafío para América Latina y el Caribe

Objetivos Específicos

1. Promover e incorporar el enfoque ambiental transcomplejo en los procesos educativos.

2. Generar y fortalecer la conciencia ambiental para la conservación y preservación del ambiente.

3. Desarrollar acciones educativas orientadas a la generación de hábitos de buen vivir en la comunidad local.

Content Here
01

Content Here
03

Content Here
05

Content Here
04

Content Here
02

Diseño y ejecución del proyecto

Grupo constituyente inicial de REGUPLA

Documentos Productos iniciales

-Documento de Creación, Plan Semestral de Trabajo, Reglamento Interno, Constitución del Comité de Educación Ambiental

-Proyecto de Creación de Escuela de Educación Ambiental Transcompleja

**II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL:
Un desafío para América Latina y el Caribe**

Aproximaciones Finales

Dos tendencias en la educación ambiental de la región

1. Retraso evidente

- Persistencia de enfoques conservacionista y ecologistas
- Conflicto por la intención de reemplazar la educación ambiental por educación para el desarrollo sostenible

2. Desarrollo de la educación ambiental en la mayoría de los países.

- Multiplicidad y diversidad de tendencias educativas y de prácticas innovadoras
- Una tendencia evidente, educación ambiental transdisciplinaria
- Enfoque ambiental transcomplejo, postura de complementariedad paradigmática y metodológica, tanto de la educación en contextos naturales como digital

Propuesta de creación de una Red Educativa
Guardianes del Planeta (REGUPLA)

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL:
Un desafío para América Latina y el Caribe

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no escucha” (Victor Hugo, 1862)

Gracias

